

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШЁЛКОВОГО ПУТИ

Н. М. Ибрагимова

PhD, руководитель проекта по ЦУР и международным рейтингам
Институт макроэкономических и региональных исследований
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405240>

***Аннотация.** Внедрение искусственного интеллекта позволяет перейти от экстенсивной модели роста туризма к эффективному управлению туристическими потоками, персонализации туристических услуг, развития “умного” туризма и обеспечения устойчивости туристической инфраструктуры. Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности стран Шелкового пути в условиях глобальной цифровой трансформации туризма.*

В статье рассматриваются современные направления применения искусственного интеллекта в развитии устойчивого и альтернативного туризма на пространстве Шелкового пути, а также перспективные направления формирования единого цифрового туристического пространства стран Центральной Азии, возможности применения искусственного интеллекта для развития регионального, альтернативного, экологического и инклюзивного туризма. Особое внимание уделяется использованию AI-платформ и интеллектуальных чат-ботов в системе цифрового управления туризмом на примере платформы Visit Seoul.

***Ключевые слова:** цифровой и smart туризм, устойчивый туризм, Шелковый путь, искусственный интеллект, AI-чат-бот, персонализация туризма, Центральная Азия.*

***Izoh.** Sun'iy intellektni joriy etish keng qamrovli turizm o'sish modelidan sayyohlik oqimlarini samarali boshqarishga, sayyohlik xizmatlarini shaxsiylashtirishga, aqlli turizmni rivojlantirishga va turizm infratuzilmasining barqarorligini ta'minlashga o'tish imkonini beradi. Sun'iy intellekt turizmning global raqamli transformatsiyasi sharoitida Ipak yo'li mamlakatlarining raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omilga aylanib bormoqda.*

Ushbu maqolada Ipak yo'li bo'ylab barqaror va muqobil turizmni rivojlantirishda sun'iy intellektning hozirgi qo'llanilishi, shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yagona raqamli turizm makonini shakllantirishning istiqbolli yo'nalishlari va mintaqaviy, ekologik, tadbirlarga asoslangan va inklyuziv turizmni rivojlantirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Visit Seoul platformasi misolida raqamli turizmni boshqarish tizimlarida AI platformalari va aqlli chatbotlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan.

***Kalit so'zlar:** raqamli va aqlli turizm, barqaror turizm, Ipak yo'li, sun'iy intellekt, AI chatbot, turizmni shaxsiylashtirish, Markaziy Osiyo.*

***Abstract.** The implementation of artificial intelligence enables a transition from an extensive tourism growth model to the effective management of tourist flows, personalization of tourist services, development of smart tourism, and ensuring the sustainability of tourism infrastructure. Artificial intelligence is becoming a key factor in enhancing the competitiveness of Silk Road countries in the context of the global digital transformation of tourism.*

This article examines current applications of artificial intelligence in the development of sustainable and alternative tourism along the Silk Road, as well as promising areas for the formation of a unified digital tourism space for Central Asian countries, and the potential for using artificial intelligence to develop regional, ecological, event-based, and inclusive tourism. Particular attention is paid to the use of AI platforms and intelligent chatbots in digital tourism management systems, using the Visit Seoul platform as an example.

Keywords: *digital and smart tourism, sustainable tourism, Silk Road, artificial intelligence, AI chatbot, tourism personalization, Central Asia.*

В условиях повышения мобильности населения и усиления глобальной конкуренции между туристическими направлениями, стремительного роста цифровой экономики развитие международного туризма характеризуется переходом к интеллектуальным системам управления туристическими потоками и продвижения туристических услуг на основе искусственного интеллекта (AI). Особое значение приобретает формирование «умных» туристических экосистем, способных обеспечивать устойчивое, управляемое и инклюзивное развитие отрасли. (Gretzel и др., 2015; Buhalis, Amaranggana, 2015).

Для государств исторического Шелкового пути и, прежде всего стран Центральной Азии, внедрение AI-технологий в сферу туризма становится не только технологической задачей, но и важным инструментом региональной интеграции, повышения международной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста.

Шелковый путь традиционно рассматривается как один из крупнейших историко-культурных туристических брендов Евразии. Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан обладают значительным туристическим потенциалом, связанным с уникальным культурным наследием, объектами ЮНЕСКО, историческими городами, природными ресурсами и межцивилизационным значением региона.

Вместе с тем современная туристическая инфраструктура стран центральноазиатского региона сталкивается с рядом системных проблем: неравномерным распределением туристических потоков, сезонностью, недостаточной цифровизацией сервисов, ограниченной аналитикой туристического поведения и слабой интеграцией данных между странами (WEF TTDI 2025). В этих условиях использование искусственного интеллекта способно обеспечить качественный переход от экстенсивного роста туризма к модели интеллектуального управления туристическими экосистемами.

Одним из ключевых глобальных трендов становится внедрение AI-платформ и интеллектуальных чат-ботов в систему управления туризмом. Международный опыт показывает, что искусственный интеллект уже используется для прогнозирования туристических потоков, динамического управления нагрузкой на туристические объекты, персонализации маршрутов, автоматизации коммуникации с туристами и продвижения устойчивого туризма (Xiang, Fesenmaier, 2017). Особенно активно подобные технологии внедряются в странах Восточной Азии, Европейского Союза и государствах Персидского залива. Например, цифровая туристическая платформа Visit Seoul использует AI-чат-боты и алгоритмы персонализации для формирования индивидуальных маршрутов, рекомендаций менее загруженных туристических локаций и управления потоками туристов в режиме реального времени. Подобный подход демонстрирует переход от модели «продвижения туризма» к модели «интеллектуального управления туризмом».

Для стран Шелкового пути искусственный интеллект в перспективе может стать технологической основой *интегрированной платформы Silk Road Smart Tourism (единого цифрового туристического пространства региона)*, объединяющей данные транспортных систем, гостиничного сектора, туристических сервисов, цифровых платежей, мобильной геоаналитики и туристической статистики. Такая система позволит в режиме реального времени анализировать туристические потоки, прогнозировать спрос, выявлять перегруженные направления и предлагать альтернативные маршруты. В результате AI сможет способствовать более равномерному распределению туристов между странами и регионами, снижению инфраструктурной нагрузки и росту экономической эффективности туризма (OECD, 2020).

Особую актуальность AI приобретает в контексте *устойчивого развития* туризма. Во многих странах мира рост туристических потоков приводит к проблеме перегрузки популярных туристических зон, ухудшению экологической ситуации и снижению качества туристического опыта (Milano & al, 2019). Для исторических городов Шелкового пути, таких как Самарканд, Бухара и Хива, данный риск также становится все более актуальным. Использование AI-систем позволяет осуществлять прогнозирование посещаемости объектов, мониторинг транспортной и экологической нагрузки, а также управлять потоками туристов через интеллектуальные рекомендации и динамическую маршрутизацию. Таким образом, AI способен стать инструментом защиты культурного наследия и обеспечения долгосрочной устойчивости туристической отрасли.

Одним из дополнительных преимуществ применения искусственного интеллекта в туризме является развитие *аналитических механизмов принятия решений в сфере государственного управления*. Традиционные модели туристической политики в большинстве стран основывались преимущественно на статистических данных, публикуемых с временным лагом, что ограничивало возможности *оперативного реагирования* на изменения туристического спроса. В отличие от этого AI-системы позволяют анализировать *большие массивы данных в режиме реального времени*, включая мобильную геоаналитику, онлайн-бронирования, цифровые платежи, транспортные потоки и поведение пользователей в туристических приложениях. Это создает предпосылки для формирования *модели управления туризмом на основе данных и прогнозной аналитики* (Xiang, Fesenmaier, 2017).

Дополнительным преимуществом AI является возможность развития *персонализированного туризма и альтернативных видов туристической деятельности*. В мировой практике AI все чаще используется для развития. В отличие от массового туризма, альтернативные направления (гео-, экологический, сельский, промышленный, медицинский, исторический туризм) требуют более *гибких механизмов управления, ориентированных на индивидуальные интересы туристов* и сохранение *локальной идентичности* территорий. AI-чат-боты и рекомендательные системы позволяют учитывать персональные интересы туристов, их бюджет, продолжительность поездки, культурные предпочтения и особенности поведения, формируя *персонализированные маршруты и адаптированные туристические продукты* (Buhalis, Amaranggana, 2015; Huang, Rust, 2018). В результате *повышается качество туристического опыта* и одновременно снижается нагрузка на массово популярные туристические объекты.

Для стран Центральной Азии также особую актуальность представляет развитие альтернативных видов туризма на основе цифровых технологий. Регион обладает

уникальным культурным наследием, включающим *древние города, ремесленные традиции, национальную кухню, музыку и объекты материального и нематериального наследия*. Вместе с тем значительная часть туристических маршрутов по-прежнему сосредоточена вокруг ограниченного числа исторических центров. AI может использоваться для *продвижения малоизвестных культурных локаций, разработки тематических маршрутов* и создания интеллектуальных туристических платформ, объединяющих информацию о культурных объектах, событиях и локальных туристических сервисах. Подобный подход способствует не только диверсификации туристических потоков, но и сохранению культурного разнообразия региона. AI-технологии позволяют прогнозировать посещаемость мероприятий, анализировать интересы аудитории, управлять транспортной нагрузкой и адаптировать туристические сервисы в режиме реального времени.

В условиях глобальной цифровизации особое значение приобретает развитие *мультязычных AI-сервисов*. Для стран Шелкового пути это является важным конкурентным преимуществом, поскольку регион ориентирован на *туристов из различных стран и культурных пространств*. AI-чат-боты способны обеспечивать автоматический перевод, голосовую коммуникацию и круглосуточную информационную поддержку туристов на разных языках. Это особенно актуально для иностранных туристов, сталкивающихся с языковыми барьерами и ограниченной доступностью информации. Повышение доступности туристических услуг способствует росту удовлетворенности туристов и формированию положительного имиджа туристических направлений (Huang, Rust, 2018).

Для Узбекистана развитие AI в туризме соответствует стратегическим направлениям цифровой трансформации экономики, закрепленным в программах «Цифровой Узбекистан – 2030» и Стратегии «Узбекистан – 2030» (“*Raqamli Uzbekistan - 2030*”, 2023). В последние годы республика активно развивает туристическую инфраструктуру, упрощает визовый режим, расширяет международное авиасообщение и продвигает культурное наследие страны на мировом уровне. Однако дальнейший рост туристического сектора требует перехода к цифровым моделям управления. Без внедрения AI существует риск, что рост числа туристов приведет к *перегрузке инфраструктуры исторических городов, неравномерному распределению доходов и усилению региональных дисбалансов*.

В этой связи перспективным направлением может стать создание национальной AI-платформы управления туризмом, *интегрирующей данные мобильных операторов, гостиничного сектора, систем бронирования, транспорта и цифровых платежей*. На основе технологий искусственного интеллекта такая платформа сможет прогнозировать туристические потоки, управлять сезонной нагрузкой, поддерживать развитие регионального туризма и формировать персонализированные маршруты. В долгосрочной перспективе подобные решения могут быть масштабированы на региональном уровне в рамках сотрудничества стран Центральной Азии и проектов цифрового Шелкового пути.

В перспективе страны Шелкового пути могут сформировать *единую цифровую платформу регионального туризма, основанную на технологиях искусственного интеллекта*. Такая система сможет обеспечивать *сквозную цифровую навигацию туристов между странами региона, интеграцию транспортных и гостиничных сервисов, единые механизмы бронирования и интеллектуальное управление туристическими*

маршрутами. Реализация подобных проектов будет способствовать не только росту туристических потоков, но и усилению экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, развитию трансграничного туризма и формированию нового цифрового образа Шелкового пути как современного международного туристического пространства.

Таким образом, *искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов трансформации туризма в странах Шелкового пути*. Его внедрение позволяет перейти от модели количественного роста туристических потоков к модели интеллектуального, устойчивого и высокодоходного развития отрасли. Для государств Центральной Азии AI открывает возможность не только модернизации туристической инфраструктуры, но и формирования единого цифрового туристического пространства региона. В долгосрочной перспективе это может способствовать усилению региональной интеграции, повышению международной конкурентоспособности стран Шелкового пути и превращению Центральной Азии в один из крупнейших регионов “умного туризма” Евразии.

Список использованной литературы:

1. Buhalis D., Amaranggana A. Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalization of services // Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, 2015. P. 377–389. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28 (дата обращения: 20.05.2026)
2. Gössling S. Tourism, tourist learning and sustainability: an exploratory discussion of complexities, problems and opportunities // Journal of Sustainable Tourism. 2018. Vol. 26. No. 2. P. 292–306. DOI: <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349772> (дата обращения: 12.05.2026)
3. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments // Electronic Markets. 2015. Vol. 25. No. 3. P. 179–188. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8> (дата обращения: 14.05.2026)
4. Huang M.-H., Rust R. Artificial Intelligence in Service // Journal of Service Research. 2018. Vol. 21. No. 2. P. 155–172. DOI: <https://doi.org/10.1177/1094670517752459> (дата обращения: 14.05.2026)
5. Milano C., Cheer J., Novelli M. Overtourism: Excesses, Discontents and Measures in Travel and Tourism. Wallingford: CABI Publishing, 2019
6. OECD. OECD Tourism Trends and Policies // OECD Tourism Papers. Paris: OECD Publishing, 2020. OECD Tourism Papers
7. UNDP. Digitalization and Inclusive Tourism Development Reports. <https://www.undp.org/digital-innovation> (дата обращения: 20.05.2026)
8. UN Tourism. <https://www.untourism.int/digital-transformation> (дата обращения: 20.05.2026)
9. Xiang Z., Fesenmaier D. Analytics in Smart Tourism Design// Analytics in Smart Tourism Design. Springer, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44263-1_16 (дата обращения: 20.05.2026)
10. WEF TTDI 2024 - Индекс развития туризма и путешествий (туристической конкурентоспособности)

11. Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги. “Raqamli Uzbekistan-2030” стратегияси” (дата обращения: 20.05.2026)